

Inferências paraconsistentes para desenvolver diagnóstico médico para situações de dois valores

Paulo Roberto Schroeder de Souza
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Santa Cecília
 Santos, Brasil
 orcid: 0000-0003-0434-2975

Resumo — Vários métodos estatísticos aplicados à medicina diagnóstica sofreram enormes avanços nas últimas décadas. A maioria desses métodos se concentra no problema da classificação de indivíduos em grupos, e os testes diagnósticos vinculados às técnicas de inteligência artificial compõem nossa principal aplicação deste trabalho que é usado como fonte de evidência para a análise estruturada procedimentos em lógica paraconsistente com dois valores (LPA2v) ou lógica paraconsistente de ParaBayes.

Palavras-chave — sistemas de apoio à decisão. Lógica paraconsistente anotada. Lógica não clássica. LPA2v. Os ParaBayes.

I-INTRODUÇÃO

No início de uma investigação, e na medicina não escapa à regra, em face dos dados disponíveis é necessário fazer uma escolha racional sobre o método particular de análise que será utilizado. No processo de escolha, são feitas algumas considerações importantes sobre o objetivo da investigação, as características matemáticas das variáveis envolvidas. As hipóteses estatísticas feitas sobre essas variáveis; Bem como a melhor maneira de coletar dados. Além disso, de acordo com Marques e Dutra [1] dentro do contexto dos sistemas que atuam racionalmente, duas abordagens principais podem ser utilizadas: raciocínio lógico e raciocínio probabilístico. O raciocínio lógico pondera sobre o conhecimento prévio sobre o problema e nesta base de conhecimento extrai suas conclusões.

II-OBJETIVO

O objetivo principal é apresentar uma nova abordagem aos métodos quantitativos e qualitativos em medicina para sistemas de apoio à decisão, em que a combinação de teoria probabilística é feita, tradicionalmente utilizada através da teoria de Bayes, com a probabilidade de lógica paraconsistente anotada.

Fig. 1. Como será visto em detalhes, a lógica paraconsistente é capaz de aceitar informações incertas, que podem conter contradições, sem invalidar o resultado da análise. Assim, com base na teoria de Bayes, que faz o tratamento da incerteza considerando os sinais de informação obtidos a partir de dados probabilísticos, pode-se obter uma normalização e uma melhor interpretação utilizando os conceitos fundamentais da lógica Paraconsistente. Para isto é feito primeiramente um estudo que considera os conceitos da probabilidade pragmática [2] obtendo, então, com uma inferência lógica os meios de [3] com os conceitos

fundamentais de uma classe da lógica paraconsistente chamado lógica paraconsistente anotada, com anotação de dois valores (LPA2v).[4]

Obtemos resultados como prevalência, sensibilidade e especificidade, através de um algoritmo com aplicação de probabilidade pragmática na teoria de Bayes e conceitos de lógica paraconsistente anotada com dois valores, o que pode permitir uma extração de evidências cujos valores podem estar disponíveis para suporte diagnóstico.

III- MÉTODOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Temos basicamente duas metodologias, *quanti e quali*. O primeiro caracteriza-se pelo uso de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento dos citados por meio de técnicas estatísticas como percentual, média, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros. Quanto aos meios qualitativos, caracterizam-se pela não utilização da quantificação, ou seja, não é uma prioridade considerar um instrumento estatístico como base do processo de análise de um problema e não se destina para o número ou medir unidades ou categorias homogêneas. Isso não significa que as duas metodologias, *quanti e quali*, sejam incompatíveis [6].

IV-LÓGICA PARACONSISTENTE

Em 1999, da Silva Filho apresentou, em tese de doutorado, os conceitos fundamentais da lógica paraconsistente anotada com anotação de dois valores de LPA2v. O método de interpretação do reticulado da lógica paraconsistente anotada permite criar algoritmos paraconsistentes capazes de serem aplicados em diversos campos do conhecimento. Nesse trabalho, são apresentadas algumas formas de aplicações LPA2v e suas principais equações para o tratamento de sinais contraditórios.

V- MÉTODOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Ao avaliar a precisão, ou o poder de um determinado teste de diagnóstico, deve-se confrontar seus resultados com um padrão reconhecido como mais preciso e muitas vezes chamado de "padrão-ouro". O padrão-ouro¹ é considerado, no momento da execução dos testes, pontos de referência, o mais acurado para o diagnóstico em questão dado resultados. Mesmo sem oferecer certeza absoluta, na maioria das vezes eles devem ser usados, e o desafio do pesquisador é encontrar testes que são tão próximos quanto possível do ideal ("padrão ouro"), mas com menor custo e menos invisibilidade possível, no caso de Exames clínicos. Na prática, é possível que os "padrões ouro" existentes até agora não sejam adequados e mesmo que novos testes em desenvolvimento sejam mais elevados do que aqueles atualmente estabelecidos como referência. Esses fatores podem dificultar o estudo e devem ser levados em conta pelo pesquisador ou médico, que

¹ Valores ideais, dados como referência ao ideal.

por sua vez devem estar cientes de que há sempre incertezas e limitações nos dados e métodos de análise.

Considerando que a *acurácia*² está associada à dispersão dos valores em sucessivas observações, e a *acurácia* refere-se à proximidade de uma estimativa do valor verdadeiro que se destina a ser medido, são as limitações destes dois conceitos que originaram a *Sensibilidade*³ e a *Especificidade*⁴ de um teste diagnóstico, valores populacional analisados e mostrado graficamente (Figura 1).

Quanto maior a sensibilidade de um teste, maior a possibilidade de detectar uma doença. Os testes sensíveis são indicados quando o risco de não diagnosticar a doença causa consequências importantes para o paciente (doença severa, mas tratável, como é o exemplo da tuberculose). Os testes altamente sensíveis são excelentes para excluir um determinado diagnóstico possível.

Figura 1 – análise de uma população
Fonte: [6]

Tabela 3.1 – tabela de contingência, 2x2

Exame Paciente	Doente	Não está doente.	Total
Positivo	Verdadeiramente Doente	Falso Positivo	Total Positivo
Negativo	Falso negativo	Verdadeiramente Não está doente.	Total Negativo
	Total de doentes	Total não doente	Total da Pop

Esta tabela 3.1- define a relação entre pacientes e não-pacientes, bem como a dispersão de falso-positivo e não-doente falsa (falso negativo), permitindo que os valores absolutos sejam encontrados. A sensibilidade nos dá a probabilidade de o teste ser positivo, uma vez que o indivíduo está realmente doente, enquanto a especificidade nos dá a probabilidade de que o exame seja negativo, uma vez que o indivíduo não está realmente doente (Figura 2). Para o valor preditivo positivo, temos a probabilidade de que o indivíduo esteja sofrendo da doença, uma vez que o teste foi positivo e, para o negativo, a probabilidade de o indivíduo não ter a doença, uma vez que o teste foi negativo. Quanto maior a especificidade, maior a probabilidade de que os sujeitos sem a condição testada sejam excluídos pelo teste. Testes muito específicos são frequentemente usados para confirmar a presença de doenças. Testes específicos são mais úteis quando o resultado é positivo. Os testes altamente específicos são exigidos quando os resultados positivos falsos podem

conduzir o paciente ao tratamento ou à conduta ou ao risco desnecessário ao paciente.

Para valores preditivos, quanto mais específico for o teste, melhor será o seu valor preditivo negativo (ou seja, maior a certeza de que uma pessoa com um resultado negativo não tem a doença em estudo). Quanto mais sensível for o teste, melhor o seu valor preditivo positivo (ou seja, maior a certeza de que uma pessoa com um desfecho positivo tem a doença em estudo).

Figura 2- separação da população de acordo com sua característica. Fonte: [6]

As curvas ROC (Receiver Operating Characteristics)⁵ (Figura 3) descrevem a capacidade discriminativa de um teste de diagnóstico para um certo número de valores de corte. Isso permite destacar os valores para os quais há uma maior otimização da sensibilidade em função da especificidade. O ponto em uma curva ROC em que isso acontece é aquele que está mais próximo do canto superior esquerdo do diagrama [7].

Figura 3 – relação entre a curva ROC e pontos de corte
Fonte: [7].

Considere dois exames, A e B, aplicados a duas populações conhecidas de indivíduos saudáveis e doentes. Assumindo distribuições normais, exame A, Figura 4, "separa" melhor os dois grupos do que o exame B, Figura 5, (note que em ambos os casos, dado um valor de corte-"Cut off"- há falsos positivos e falsos negativos).

² proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física.

³ é a capacidade de um método analítico obter resultados positivos frente a resultados positivos obtidos pelo método de referência.

⁴ é a probabilidade de um indivíduo avaliado e normal ter seu teste normal (negativo).

⁵ é uma técnica para a visualização e a seleção de classificadores baseado no seu desempenho.

Figura 4 – exame A Figura 5 – exame B
Fonte: [5]

Com uma curva ROC, pode-se observar como a especificidade e a sensibilidade de cada um dos exames se relacionam com a variação do valor de corte. Quanto mais a curva se aproxima do ponto (0,1), melhor o exame. Neste exemplo gráfico, o exame A é melhor do que o exame B, figura 6.

Figura 6 – sensibilidade x 1-especificidade de A & B
Fonte: [5]

VI - A LÓGICA PARACONSISTENTE ANOTADA

Contradições ou inconsistências são comuns quando descrevemos partes do mundo real. Os sistemas de controle utilizados na automação e robótica e os sistemas especializados utilizados na inteligência artificial operam em geral com base na lógica clássica, em que a descrição do mundo é considerada por apenas dois Estados. Em várias situações em que é necessário analisar sinais de informações incertas que geram contradição, esses sistemas binários não são eficientes.

As lógicas paraconsistentes nasceram da necessidade de encontrar formas de dar tratamento a situações contraditórias. Em muitos estudos, incluindo os encontrados em [8], [2] e [11], há resultados que possibilitam considerar inconsistências de forma não trivial e, portanto, tais lógicas são mais favoráveis na quadro de problemas ocasionados por situações de contradições que surgem ao lidar com o mundo real. Neste capítulo apresentaremos os principais conceitos da lógica paraconsistente direcionada a aplicações e tratamento de sinais. O método que apresentamos é baseado em um tipo especial dessa lógica chamada lógica paraconsistente anotada, com anotação de dois valores de LPA2v conforme apresentado em [4] e subsequentemente em [3].

O LPA pode ser estudado em um quadrado unitário no plano cartesiano (Figura 7), no qual são inseridos os graus de evidência favorável (crença) μ e graus de evidência desfavorável (descrença) λ , e através desses valores são calculados os graus de certeza GC e GCT contradição de acordo com as equações abaixo:

Sendo:
 μ = Grau de Evidência Favorável
 onde: $\mu \in [0,1]$
 $P\mu$ = Proposição Anotada
 Grau de Evidência Desfavorável = λ
 $\lambda = 1 - \mu$
 $\lambda \in [0,1]$

No Figura 7 verifica-se que podemos obter quatro situações possíveis:

- 1- Inconsistente; no ponto (1, 1) = T
- 2- Verdadeira; no ponto (1, 0) = V
- 3- Falsa; no ponto (0, 1) = F
- 4- Paracompleta; no ponto (0, 0) = \perp

A partir do Quadrado Unitário podemos calcular os valores dos Graus de Contradição Gct e dos Graus de Certeza Gc conforme as equações abaixo.

$$Gc = \mu - \lambda \quad \text{e} \quad Gct = (\mu + \lambda) - 1$$

Reticulado associado da lógica paraconsistente anotada

Figura 7 - Lógica Paraconsistente com 2 valores

Com o procedimento básico de interpretar os valores através de um quadrado unitário descrito no plano cartesiano, podemos ter valores diferentes de GCT e GC a partir dos graus normalizados de evidência e, portanto, avaliados na faixa entre 0 e 1, inclusive.

Os valores dos graus de certeza e contradição podem ser dispostos em dois eixos: "eixo dos graus de contradição GCT" e "eixo dos graus de certeza GC" que estão sobrepostos e se cruzam no Ponto Paracompleto (0,0), onde os graus de evidências μ e λ valem 0,5 para que este ACO e representam o reticulado do LPA.

Podemos ver na Figura 8 que para qualquer anotação, consistindo em valores de graus de crença e graus de descrença, podemos obter um ponto de interpolação entre valores de graus de certeza e graus de contradição, que é pertencente ao reticulado do LPA.

Figura 8 eixos dos graus de contradição e de certeza
Fonte: [4]

Desta forma, podemos agora saber, para qualquer anotação, com valores de graus de evidência favorável (crença) e evidência desfavorável (descrença), que são os valores do grau de certeza e contradição, relacionados a uma determinada proposição. Ao interpolar os dois valores, podemos obter a localização, no reticulado do LPA, do ponto resultante que se forma com as coordenadas das respectivas notas calculadas. A tomada de decisão é feita relacionando o resultado do processamento da evidência com a proximidade, ou não, de alguns dos Estados lógicos extremos situados nos vértices.

VII-MÉTODO QUANTITATIVO E RETICULADO REPRESENTATIVO DA LPA2V

Neste momento, é feito um estudo analógico entre os métodos quantitativos utilizados em medicina e o Reticulado representativo da Lógica Paraconsistente com anotação de dois valores LPA2v, sendo que este foi um conceito que foi descoberto durante este trabalho e que fica como sugestão para futuras aplicações de apoio a diagnóstico médico. Poderá ser uma das criações de uma nova teoria de curvas ROC no reticulado LPA2V.

Como sabemos, as afirmações de exames clínicos, por exemplo, podem ser verdadeiras em uma situação e falsas que, considerando que toda a verdade é incerta, pode-se estabelecer certas conexões entre as incertezas. Todo processo lógico racional seria precisamente concebido como uma passagem com certeza de uma incerteza para outra. Ao abandonar as "verdades lógicas certas" que, quando trazidas à realidade científica, não correspondem aos fatos, trazemos a ideia de que a verdade é algo cumulativo, portanto, sua verdade e sua falsidade podem ser marcadas por outra. Por graus de crença e descrença, definidos pela sensibilidade e especificidade, respectivamente. [4]

VIII-PROBABILIDADE PRAGMÁTICA E CONCEITO DE QUASE-VERDADE

A observação do comportamento humano é uma das fontes para criação de Sistemas Especialistas aplicados na área de IA. Sabe-se que, além de inferências dedutivas, o ser humano generaliza, lança hipóteses e conjecturas, e as revisa. Também procede não dedutivamente de várias formas, valendo-se, desde raciocínios não monotônicos à inferência estatística, da analogia à indução por simples enumeração, etc.

A quase-verdade de uma proposição traduz o quanto ela se aproxima da 'verdade absoluta' dentro de certos limites. Considerando que o ser humano não se vale apenas de inferências dedutivas, os estudos da quase-verdade, ou verdade pragmática, inserida na Lógica Paraconsistente legitima a possibilidade de se erigir lógicas indutivas [3]. De outro modo significa que, feitas certas restrições, ela funciona 'como se fosse verdadeira' no sentido da teoria semântica usual de [12].

Segundo Da Silva Filho [3], a partir do conceito da quase-verdade pode-se definir a Probabilidade Pragmática de uma proposição (proposição pragmática α) como sendo o grau de crença racional na sua quase-verdade. Dessa forma, a Probabilidade Pragmática de uma proposição expressa o grau em que ela merece ser aceita como hipótese, para ser testada e considerada criticamente.

IX – CONDIÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho é implementar aplicações lógicas para o campo das ciências médicas e, para isso, buscamos vincular determinado valor estrutural de: "verdadeiro", "quase-verdadeiro", "falso", "quase-falso", "inconsistente", "quase-inconsistente", "indefinido" e "quase indefinido", através de graus de certeza e incerteza. Com este objetivo, procura-se definir princípios lógicos não em termos abstratos, mas a forma de termos processuais aplicáveis ao diagnóstico médico.

O conhecimento incerto é aquele que é discutível e ao qual normalmente associamos uma medida de incerteza que de alguma forma descreve crenças para as quais há certas evidências de apoio. A lógica paraconsistente anotada de anotação com dois valores (LPA2v) é uma classe de lógica paraconsistente que trabalha com evidências e que admite contradição de forma não trivial. As notas são representativas dos *graus de crença* e *descrença* atribuídos à proposição, dando-lhe conotações de valorização que vamos estabelecer ao longo do trabalho. A metodologia desta pesquisa é elaborar métodos de "interpretação" de Bayes no LPA2v para diagnóstico médico, considerando sua estrutura teórica apresentada em estudos relevantes de pesquisas prévias. A partir dessas "interpretações" são desenvolvidos modos de aplicações que farão o tratamento do conhecimento incerto, traduzindo esses conceitos teóricos em práticas e deixando novas referências a outros campos de aplicação. Neste momento, observamos QUPC (quadrado unitário do plano cartesiano) (Figura 8.1) e temos uma das formas de representar o LPA.

Figura 8.1-quadrado da unidade do plano cartesiano do LPA-QUPC Fonte: [4]

Figura 8.2 – QUPC do LPA aplicando Bayes

Os conceitos de LPA2v, na conversão de graus favoráveis e desfavoráveis de evidência aos graus de certeza favorável. As patologias associadas na medicina, na fase de análise clínica temos o verdadeiro negativo, o falso negativo, o falso positivo e verdadeiro positivo estão totalmente associados a LPA conforme visualizamos em comparações das figuras 8.1 e 8.2, sendo agora possível verificar a possibilidade da mediação de uma resposta caso ocorrer inconsistências. Há necessidade de uma análise minuciosa para interpelar respostas precisas e bem definidas para se obter um resultado evidente. Então, agora chegamos ao final deste artigo para deixar a continuidade desse trabalho para as próximas evidências a serem definidas ou mesmo a serem completadas em obter um diagnóstico cada vez mais preciso.

REFERÊNCIAS

- [1] MARQUES, R.L.; DUTRA, I. “*Redes Bayesianas: o que são, para que servem, algoritmos e exemplos de aplicações*”. COPPE Sistemas – UFRJ .2003
- [2] DA COSTA, N. C. A. & ABE, J. M. & SUBRAHMANIAN, S. A “*Observações sobre a lógica anotada*”. *Jornal de lógica matemática e noções básicas de matemática*, Vol. 37, pp. 561-570, 1991.
- [3] DA SILVA FILHO, J. I. “*Lógica Paraconsistente e Probabilidade Pragmática no Tratamento de Incertezas*”. *Revista Seleção Documental* n. 9, - p 16-27 ano 3 - ISSN 1809-0648, Jan./Fev./Mar., 2008.
- [4] DA SILVA FILHO, J. I. *Métodos de Aplicações da Lógica Paraconsistente Anotada de anotação com dois valores LPA2v com construção de Algoritmo e Implementação de Circuitos Eletrônicos*. 1999. Tese de Doutorado. EPUSP, São Paulo, 1999.
- [5] MASSAD & SILVEIRA. *Disciplina de “Métodos Quantitativos em Medicina”*, mpt-164 / edição 2003. Teorema de Bayes em Medicina. Massad E, Silveira PSP, eds. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Disponível em: <<http://dim.fm.usp.br/bayes/index.php>>. Acesso em: 07. set. 2007.
- [6] RICHARDSON, Roberto Jarry *et all. Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3ª ed. Revista e Ampliada. São Paulo, Atlas, 1999.
- [7] CORREIA SILVA, A. *Algoritmos para Diagnóstico Assistido de Nódulos Pulmonares Solitários em Imagens de Tomografia Computadorizada*. 2004. Tese de Doutorado. PUC, Departamento de Informática, Rio de Janeiro, 2004.
- [8] SUBRAHMANIAN, V.S. On the “*Semantics of Quantitative Logic Programs*”. *Proc. 4 th. IEEE Symposium on Logic Programming, Computer Society press, Washington D.C, 1987*.
- [9] DA SILVA FILHO, J.I. *et al.*; ABE, J.M.; TORRES, G. L. “*Inteligência Artificial com Redes de Análises Paraconsistentes. Teorias e Aplicações*”. Ed. LTC. R.J., 2008.
- [10] DA COSTA, N. C. A. “*O Conhecimento Científico. Discurso Editorial*”. São Paulo,1997.
- [11] ABE, J. M. *Paraconsistente Redes neurais artificiais: uma introdução, Notas de palestra Em Inteligência artificial*. 3214, Springer, EDS. JG Carbonell J. Siekmann, ISSN 0302-9743, ISBN 3-540-23206-0, pp. 942-948, 1997.
- [12] TARSKI, A.:1933, “*The concept of truth in the language of deductive science*”, English translation in Tarski, 1983.